

Expérimentation en temps réel d'une transmission FTTH PON à 25 Gbit/s dans un scénario de protection des OLTs par un switch+SOA

G. GAILLARD¹⁻², F. SALIOU¹, J. POTET¹, D. CHEVALIER¹, G. SIMON¹, P. CHANCLOU¹,
L. ANET NETO², M. MORVAN², B. FRACASSO²

¹Orange, Lannion, France

²Département Optique, IMT Atlantique, Plouzané, France

georges.gaillard@orange.com

RESUME

Un scénario de protection à base d'un switch à amplificateurs optiques à semi-conducteurs (SOA) dans le réseau d'accès FTTH est réalisé. Une transmission descendante et montante en temps réel est démontrée expérimentalement à 25 Gbit/s en étendant la portée jusqu'à 40 km supplémentaires, tout en maintenant un budget optique de classe C+ (17-32 dB).

MOTS-CLEFS : FTTH ; Amplification ; Budget optique ; Protection.

1. INTRODUCTION

Dans les réseaux des télécommunications, la fibre jusqu'à la maison (*fiber to the home*, FTTH) est un marché en constante progression avec désormais, en France, 34,5 millions de logements éligibles au 31 décembre 2022 selon l'ARCEP [1]. Le réseau d'accès FTTH est basé sur un réseau optique passif (PON) présenté sur la figure 1 dont les infrastructures passives (coupleur et fibres optiques) devront être utilisées pour les futures générations permettant une montée en débit afin d'augmenter la qualité de service tout en amortissant les coûts investis par les opérateurs. Les différentes générations PON sont définies par des entités de standardisation tel que l'ITU-T, avec le GPON (2,5 Gbit/s), l'XGS-PON (10 Gbit/s) et la dernière en date le HS-PON [2] (50 Gbit/s).

Du côté opérateur, l'équipement permettant de faire la connexion entre le réseau d'accès et le réseau en amont (métropolitain), est appelé OLT (*Optical Line Terminal*). Du côté clients, l'équipement (passerelle optique) est appelé ONU (*Optical Network Unit*). Le réseau PON est partagé par plusieurs clients grâce à un multiplexage temporel entre 32, 64 et jusqu'à 128 clients. Plus le taux de partage est élevé, plus les niveaux optiques après répartition sont faibles ce qui impose au PON d'assurer une transmission sur un budget optique élevé. Ce dernier correspond à l'écart entre la puissance optique émise par l'émetteur optique et la sensibilité du récepteur pour obtenir une transmission sans erreur, considérée à un taux d'erreur binaire (BER) donné avant code correcteur d'erreur (*forward error correction*, FEC). Dans la norme HS-PON, la classe de budget optique N1 (utilisée actuellement pour une ingénierie avec 64 ONUs) autorise des pertes de 14 à 29 dB et la classe

Figure 1 : Architecture FTTH avec protection de l'OLT

C+ (envisagée pour 128 ONUs) de 17 à 32 dB, pour un BER cible devant être inférieur à 10^{-2} avant FEC.

Dans cet article, nous proposons un scénario permettant la protection du réseau en cas de panne de l'OLT (A). L'activation d'un switch pourrait permettre de connecter les ONUs à un OLT (B) de protection pour rétablir le réseau sans devoir attendre l'intervention d'un technicien. La norme [3] spécifie plusieurs types de protection, et notre scénario se rapproche du type B avec un switch optique (1 vers 2). L'OLT (B) de protection sera situé en amont dans le réseau (20 à 40 km de fibre en plus) et le switch optique sera associé à un amplificateur à semiconducteur (SOA).

2. MISE EN ŒUVRE EXPERIMENTALE

La figure 2 représente le schéma expérimental d'une transmission en temps réel à 25 Gbit/s. Un générateur de signaux (PPG) est utilisé pour générer des données par une séquence binaire pseudo aléatoire (PRBS) de longueur $2^{31}-1$ associée à un signal non-retour à zéro (NRZ-OOK) avec une amplitude de 3,5 Vpp. Ce signal module le courant d'un Distributed Feedback laser (DFB) commercial émettant à la longueur d'onde de 1310 nm et possédant une bande passante de 18 GHz. Le laser est alimenté par un courant de biais variant entre 50 et 70 mA et est régulé en température à 25 °C. Une fibre (B) monomode standard (G.652.D) de longueur jusqu'à 40 km permet de relier l'émetteur laser au switch-SOA. Ne disposant pas d'un switch SOA intégré [4], nous avons associé un switch commercial 1 vers 2 et un SOA commercial fonctionnant autour de 1310 nm. Le switch est contrôlé électriquement par un signal Transistor-Transistor-Logique (TTL) et présente une perte d'insertion de 3,7 dB à 1310nm. Le SOA est alimenté par un courant variant de 50 à 400 mA et offre un gain maximum de 15,5 dB à 1310 nm (cas de la fibre B à 40 km soit -16,3 dBm et 400 mA). En sortie, une fibre (A) monomode représentant la distance moyenne observable dans le réseau d'accès (soit 20 km) est utilisée suivie d'un atténuateur optique variable (VOA). Ce dernier permet de faire varier la puissance optique en réception pour tracer les courbes de BER en fonction du budget optique. En réception, le signal optique est détecté par une photodiode à avalanche (APD) de 25 GHz de bande passante, associée à un amplificateur trans-impédance intégré [5]. La tension d'avalanche est fixée à 19,8 V. Le BER est mesuré en temps réel par un détecteur d'erreurs en sortie de l'APD, sans aucun traitement de signal.

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Le premier objectif est de déterminer les paramètres d'émission optimaux pour la transmission sur le segment accès. La figure 3.a représente le BER en fonction de la différence entre la puissance optique en sortie du switch-SOA (P_{switch} sur la figure 2) et la puissance en entrée de la photodiode APD (P_{ONU}). Dans ce papier, les courbes de BER et de budget optique seront toujours considérés entre ces deux puissances, correspondant au lien du réseau d'accès. Ces mesures ont été effectués pour trois courants d'alimentation du laser DFB : 50, 60 et 70 mA. Les performances atteintes sont supérieures

Figure 2 : Montage expérimental avec le bilan de puissance réalisé entre P_{switch} et P_{ONU}

Figure 3 : BER en fonction de la différence entre la puissance optique en sortie du switch-SOA et de la puissance en entrée de la photodiode avec une fibre B de 40 km ainsi la variation du courant laser et SOA (a) et avec un courant laser fixe de 50 mA et la variation de la distance et du courant du SOA (b)

pour un faible courant (50 mA) avec un budget optique de 34,9 dB (I_{SOA} : 400 mA). Jusqu'à une certaine limite (50 mA), la diminution de la puissance n'a pas d'impact négatif dans la transmission, malgré la diminution de la puissance émise. Cela vient principalement du fait que le SOA compense la perte de puissance lors de la propagation à travers la fibre B. L'effet bénéfique observé est lié au taux d'extinction (ER) qui s'améliore avec la diminution du courant d'alimentation. Pour 50 mA, l'ER est de 8,25 dB contre 5,32 dB à 70 mA. Pour la suite, le courant de biais du DFB est fixé à 50 mA, correspondant à une puissance d'émission de 8 dBm.

Notre objectif est de réaliser un budget optique supérieur à 29 ou 32 dB avec une plage dynamique de 15 dB pour être compatible avec les infrastructures déployées pour 64 ou 128 clients. La figure 3.b représente les courbes de BER pour deux courants d'alimentation du SOA : 100 et 400 mA. Pour un faible courant d'alimentation du SOA (100 mA), la classe C+ (17-32 dB) est atteinte seulement pour une portée étendue (fibre B) de 20 km. La classe N1 (14-29 dB) est tout de même atteinte pour 30 km mais une distance de 40 km n'est pas possible. En revanche, avec un fort courant d'alimentation, la classe C+ est atteinte pour toutes les distances.

Le budget optique est peu impacté par la sensibilité de l'APD qui varie suivant les configurations entre -27 dBm pour 0 km et $I_{SOA} = 200$ mA et -30,2 dBm à 30 km et $I_{SOA} = 50$ mA. Le

Figure 4 : Budget optique (défini à $P_{switch}-P_{ONU}$ pour le BER de 10^{-2}) en fonction du courant du SOA en liaison montante (US) et descendante (DS) pour 0, 20, 30 et 40 km de fibre (B)

paramètre le plus impactant est alors la puissance en sortie du switch-SOA. Le courant d'alimentation du SOA est donc un paramètre essentiel pour optimiser le budget optique, il peut être fixé à un fort courant pour fonctionner dans tous les cas, mais cela induirait une surconsommation alors que le courant peut être adapté en fonction des distances à atteindre entre l'OLT A et l'OLT B de secours. Le budget optique est ainsi mesuré pour plusieurs distances et plusieurs courants d'alimentation du SOA et la figure 4 présente les résultats obtenus pour un BER à $1 \cdot 10^{-2}$.

Pour la liaison montante (Upstream US), le laser DFB et la photodiode APD sont inversés dans le montage. La mesure du budget optique est toujours considérée dans la partie représentant le réseau d'accès, et correspond donc à la différence entre la puissance d'émission du laser (P_{ONU} sur la figure 2) ici constante à 8 dBm et la puissance reçue à l'entrée du switch-SOA (P_{switch}).

Dans le cas où la fibre B n'est pas présente pour l'US et le DS, donc dans le fonctionnement normal avec l'OLT le plus proche connecté (OLT A), le budget optique permet d'atteindre la classe C+ avec une forte marge de 3 dB (DS avec $I_{SOA} : 50$ mA) à 9 dB (US avec $I_{SOA} : 100$ mA). En revanche, l'atténuation utilisée par le VOA pour tracer ces courbes était élevée (jusqu'à 28 dB pour DS $I_{SOA} : 200$ mA). Il pourrait être nécessaire pour protéger le récepteur de diminuer la puissance d'émission laser (avec 0 km, il est possible d'abaisser le courant en deçà de 50 mA), ou alors pour l'US placer un atténuateur fixe à l'entrée du récepteur (OLT A).

Pour les OLT B de secours (distance de 20 à 40 km), les pertes d'insertion de la fibre suffisent à éviter d'endommager le récepteur. Le scénario de protection atteignant la classe C+ est validé jusqu'à 40 km. Le courant du SOA permet de s'adapter aux différentes configurations (longueurs de la fibre B), avec 100 mA pour 20 km et 200 mA pour 40 km.

CONCLUSION

Un scénario de protection dans le réseau d'accès FTTH par un OLT de secours a été expérimenté en temps réel à 25 Gbit/s avec un switch-SOA. La transmission a été réalisée dans le sens montant et descendant avec des composants compatibles avec la future génération de PON (HS-PON). La classe de budget C+ (32 dB) correspondant à un taux de partage élevé (128 clients par OLT + 20 km) a été atteinte pour toutes les distances en déportant l'OLT de secours jusqu'à 40 km supplémentaires, avec la possibilité de varier le courant d'alimentation du SOA pour s'adapter à chaque scénario.

REMERCIEMENTS

Les auteurs souhaitent remercier les projets OCTAPUS HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-06 (n°101070009), 5G-COMLETE H2020-ICT-2019 et MARSAL H2020-ICT-52.

REFERENCES

- ¹ ARCEP "*Marché du Haut et du Très Haut débit Fixe*", <https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communications/detail/n/marche-du-haut-et-du-tres-haut-debit-fixe-090323.html> (9 mars 2023)
- ² Standard ITU-T G.9804.3 recommendation on "*Higher Speed PONs*"
- ³ Standard ITU-T G Suppl. 51 recommendation on "*Passive optical network protection considerations*"
- ⁴ M. Freire *et al.*, "Experimental Characterization of an SOA-Based Photonic Integrated Switch," *2018 Asia Communications and Photonics Conference (ACP)*, Hangzhou, China, 2018, pp. 1-3, doi: 10.1109/ACP.2018.8595878.
- ⁵ J. Potet *et al.*, "Uncooled High Speed Ge/Si Avalanche Photodiode for 50 Gbit/s-PON with 60 km Reach," *2023 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)*, San Diego, CA, USA, 2023